

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Абдуносир Абдумаликович Бобамирзаев,
Тошкент ислом институти услубчиси,
Тошкент давлат Шарқшунослик
университети магистранти
nosir_malik@mail.ru

Бекжон Гайрат ўғли Курбонов,
Тошкент ислом институти услубчиси,
Ўзбекистон Миллий университети магистранти
bekjon.qurbonov@gmail.com

“МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА

For citation: Bekjon Kurbonov, Abdunosir Bobamirzayev. “MUBAYYIN” IS AN IMPORTANT SOURCE IN ISLAMIC HISTORY AND THE HANAFI SCHOOL. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.37-41

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7218933>

АННОТАЦИЯ

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома”, “Девони” ва бошқа асарлари қаторида “Мубаййин” асари ҳам миллий ва диний асарлар сарасидандир. Чунки, бу асар ўз миллий тилимизда битилган диний асардир. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодида “Мубаййин” асари алоҳида ўрин тутди. Бу асарни ўрганиш ишлари Ўзбекистоннинг ўз истиқлолига эришганидан сўнг руёбга чиқа бошлади. Бу асарни ўрганиш ва унинг матнини нашр қилиш бўйича қатор ишлар амалга оширилган. “Мубаййин” асари ўтмишимизнинг бой маънавий мероси билан хур халқимизни баркамоллик йўлидаги саъйи ҳаракатлари айниқса, тарбиялашда катта аҳамият касб этиши шубҳасиздир. Бу асар маълум вақтга қадар жамоатчилик эътиборидан четда қолиб кетган эди.

Калит сўзлар: Китобуз-закоат, Фикҳ, Китобус-солат, Зулисонайн, Китобул ҳаж, Китобус-савм, Эътиқодия, Ҳумоюн Мирзо, Камрон Мирзо.

Бекжон Гайрат угли Курбонов,
Методист Ташкентского исламского института,
Магистрант Национального Университета Узбекистана
bekjon.qurbonov@gmail.com

Абдуносир Абдумаликович Бобамирзаев,
Методист Ташкентского исламского института,
Магистрант Ташкентского Государственного
университета Востоковедения
nosir_malik@mail.ru

“МУБАЙЙИН” ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПО ИСТОРИИ ИСЛАМА И ХАНАФИТСКОЙ ШКОЛЫ

АННОТАЦИЯ

Среди произведений Захириддина Мухаммада Бабур «Бобурнома», «Девони» и других, «Мубайын» является одним из национальных и религиозных произведений. Потому что это произведение является религиозным произведением, написанным на нашем национальном языке. Произведение Захириддина Мухаммада Бабур «Мубайин» занимает особое место. Изучение этого произведения стало возможным после обретения Узбекистаном независимости.

Был проделан ряд работ по изучению этой работы и публикации ее текста. Несомненно, что труд «Мубайин» с богатым духовным наследием нашего прошлого, усилиями нашего свободного народа на пути к совершенству, особенно в сфере образования, играет важную роль. Работа некоторое время находилась вне поля зрения общественности.

Ключевые слова: Китабуз-закят, Фихх, Китабус-салат, Зуллисонайн, Китабул хадж, Китобус-савм, Этикодия, Хумоюн Мирза, Камрон Мирза.

Bekjon Kurbonov,

Methodist of the Tashkent Islamic Institute,
Master student of the National University of Uzbekistan
bekjon.qurbonov@gmail.com

Abdulnosir Bobamirzayev,

Methodist of the Tashkent Islamic Institute,
Master student of the Tashkent State
University of Oriental Studies
nosir_malik@mail.ru

“MUBAYYIN” IS AN IMPORTANT SOURCE IN ISLAMIC HISTORY AND THE HANAFI SCHOOL

ABSTRACT

Among Zahiriddin Muhammad Babur's works "Boburnoma", "Devoni" and others, "Mubayyin" is one of the national and religious works. Because this work is a religious work written in our national language. Zahiriddin Muhammad Babur's work "Mubayyin" has a special place. The study of this work began to take place after the independence of Uzbekistan. A number of works have been done to study this work and publish its text. There is no doubt that the work "Mubayyin" with the rich spiritual heritage of our past, the efforts of our free people on the path to perfection, especially in the education, plays an important role. The work had been out of the public eye for some time.

Index Terms: Kitabuz-zakat, Fiqh, Kitabus-salat, Zullisonayn, Kitabul haj, Kitobus-savm, Etiqodiya, Humoyun Mirza, Kamron Mirza.

1. Долзарблиги:

Буюк бобокалонларимиз қатори Захиридин Мухаммад Бобурнинг “Мубаййин” асарининг ўрганилиши ҳам Ўзбекистоннинг ўз истиқлолига эришганидан сўнг амалга ошди. Бу асарни ўрганиш ва унинг матнини нашр қилиш бўйича қатор ишлар амалга оширилган. Захириддин Мухаммад Бобурнинг ушбу асари адабиётшунос, исломшунос, тарихчи, файласуф, иқтисодчи, тилшунос, педагог ва бошқа соҳа олимлари учун қимматли манба бўла олади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мустақилликка эришганимиздан сўнг бир неча ўн йиллар мобайнида тилга олиш катта жиноят ҳисобланган, ўзимизнинг ўзлигимизни англатадиган миллий кадрларимиз, боболаримиздан мерос бўлиб қолган маънавий мерослар, тарихий обидалар қайта тикланиб, ёш авлодларни миллий руҳ ва онгда тарбияланиб борилапти. Миллий-маънавий меросимиз сарасига қирадиган улкан асарлар битган буюк бобокалонларимиз Абу Райҳон Беруний, Абу

Али ибн Сино, Фаробий, Бурҳониддин Марғиноний, Ҳаким ат-Термизий, Имом Бухорий, Насафий, Наршахий Алишер Навоий, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлоний, Фурқат, Машраб, Захириддин Муҳаммад Бобур ва бошқалардир.

Захириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома”, “Девони” ва бошқа асарлари қаторида “Мубаййин” асари ҳам миллий ва диний асарлар сарасидандир. Чунки, бу асар ўз миллий тилимизда битилган диний асардир. Захириддин Муҳаммад Бобур ижодида “Мубаййин” асари алоҳида ўрин тутади. Бу асарни ўрганиш ишлари Ўзбекистоннинг ўз истиқлолига эришганидан сўнг руёбга чиқа бошлади. Бу асарни ўрганиш ва унинг матнини нашр қилиш бўйича қатор ишлар амалга оширилган. “Мубаййин” асари ўтмишимизнинг бой маънавий мероси билан хур халқимизни баркамоллик йўлидаги саъйи ҳаракатлари айниқса, тарбиялашда катта аҳамият касб этиши шубҳасиздир. Бу асар маълум вақтга қадар жамоатчилик эътиборидан четда қолиб кетган эди. Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар, қиёсий-мантний таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган. Мазкур мақола негизидаги асарнинг ислом тарихи ва ҳанайилик мазҳабида тутган ўрнига оид жиҳатлари билан танишиб чиқилади.

3. Тадқиқот натижалари:

Бу асар Ислום дини рукнларини баён қилишга бағишланган бўлиб, маълум вақтга қадар илмий жамоатчилик эътиборидан четда қолиб кетган. Асар Аллоҳ таолога ҳамду сано билан:

Ҳаққа ҳамду сано адо қилдим,

Ҳақ оти бирла ибтидо қилдим.

Ибтидо қилғулик не ким бордур,

Қилмасанг оти бирла абтардур.

Мисралари билан бошланиб, Аллоҳ таолонинг улуғ сифатлари гўзал суратда келтирилган. Бундан кейин эса, Пайғамбаримиз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламга салом ва наътлар келтирилган.

Йўлчимиз йўлда ким боре олғай,

Борса аввал қадамда ўқ қолғай.

Ким-ки Аҳмад киби-ки бидрақадур,

Йўлда юз хавф бўлса не боқадур.

Бу асарнинг биринчи боби иймон масалаларига бағишланган бўлиб, “Эътиқодия” деб аталади. Захириддин Муҳаммад Бобур бу асарни фарзандлари Ҳумоюн Мирзо ва Камрон Мирзоларга Ислום илмини эгаллашлари учун ёзиб қолдираётганлигини қуйидагича баён қилади:

Билгасен эй хўжаста-е фарзанд,

Жигарим бирла жонима пайванд.

Масъалаларки, ул зарур эрди,

Билмасанг динингга қусур эрди.

Етти кўнглумгаким йиғиштурсам,

Назм тартибида сиғиштурсам,

То ани забт қилгасен осон,

Ул масойилни билгасен йаксон.

Тонглалик кундаким ҳисоб ўлғай,

Манга ажру сенга савоб ўлғай.

Ушбу ниййатикки мен қилибтурмен,

Ул масойил-ки, мен билиптур-мен.

Жамъида саъй-у ихтимом қилай,

Сенинг отингга мен тамом қилай.

Бебақо дунё иши саҳл-дурур,

Дин ишин қилғай ул-ки, аҳл-дурур.

Дин-у донишда ҳар кун афзун бўл,

Давлат-у бахт ила Ҳумоюн бўл.

Комрон бўл жаҳонда, давлат кўр,

Йуз туман обрў-йу иззат кўр.

Юкоридаги мисралардан кўриниб турибдики, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг дин илмларини пухта эгаллаган ва бу илмни тарқатиш йўлида саъйи ҳаракат қилган олим зотдир. Заҳириддин Муҳаммад Бобур бу иши билан шариат илмларини эгаллаш (ёд олиш) осон бўлишини хоҳлаганлар. Заҳириддин Муҳаммад Бобур асарларини, айнан “Мубаййин” асарини ёзишда ҳар бир байтини Қуръон ва ҳадис ва ижмоъга асосланиб ёзган. Бу ишлари билан қиёматда ажру мартабага эришишни Аллоҳдан умид қилганлар. Ва шу ниятда ҳаракат қилганлар. Асарларининг аввали-ю охирини Аллоҳнинг улуғ исми сифатлари ва ҳамду санолари билан зийнатлаганлар. “Мубаййин” асарининг кириш қисмида ҳар бир мусулмон учун амал қилиш зарур бўлган шартлар устида сўз боради. Ибтидосида Исломнинг беш устунни бўлмиш иймон, солат, закот, савм, ҳаж ҳақида қисқача тўхталиб ўтганлар. Сўнг беш фарзнинг аввалгиси Иймон шартларини тафсилотини баён қилади. Бу бобда Аллоҳнинг Ўзигина маъбудлиги, фаришталарнинг мавжудлиги, охират кунининг ва барча яхшилик ва ёмонликлар Яратувчининг иродаси билан содир бўлишини мисралар орқали баён этиб берилган. Ҳақ субҳаноҳу таолонинг субутий сифатлари: Ҳаёт, Илм, Ирода, Қудрат, Самиъ, Басир, Каломга ва таквинларга ишорат қилинган.

Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг фазилатлари, меърож сифатларига алоҳида ишорат қилиниб уларнинг саҳоблари Абу Бакр, Умар, Усмон, Али розияллоҳу анҳумларнинг дин ишига зийнат берганликлари тафсилоти билан бирма-бир айтиб ўтилади. Улардан кейин қибла аҳли, мазҳаб имомлари ва ҳанафий мазҳаби асосчиси имом Абу Ҳанифа ҳақида таъсирчан мисралар моҳирлик билан битилган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур зоҳиду фосиқ, яхши-ю ёмон орқасида намоз ўқилиши жоизлиги масалаларига алоҳида эътибор берганлар. Бу билан фирқаланишни қоралаганлар. Рисоланинг бу бобида яна охират куни, бандаларнинг савол-жавоби, номаъи аъмоли, мезон, аросат, шафоат, мавоқий, сирот, мушрикларнинг манзили- мўъминларнинг мақоми, дўзах, ҳавзи кавсар, биҳиштга ишорат қилинади. “**Эътиқодия**” бўлими иймон шартлари ва иймоннинг фойдалари ҳақидаги мавзулар билан яқунланади.

“Мубаййин” асари кейинги боби “**Китобус-солат**” бўлиб, бу бобда намознинг шартлари, рукнлари, турлари, таҳорат сувлари, таҳоратнинг одоблари, намознинг фарз, суннатлари, мустаҳаб, мандублари, жума, ҳайит, кусуф, хусуф ва бошқа намозлар, саждаи саҳв ва бошқалар ҳақида батафсил баён қилинган.

“**Китобуз-закот**” бобидан эса, закот шартлари, закот моллари ҳақида, тилла ва кумуш, ҳайвонларнинг нисоблари ҳақида ва закотнинг фарзлари, закотни масрафлари, фитр садақа, ушр, хирож ҳақида маълумотларни билиш мумкин.

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, “**Мубаййин**” асарининг “**Китобус-савм**” бобида фарз, нафл, вожиб рўзаларнинг баёни, ният қилиш ҳолати, рўзани бузадиган нарсалар, қазо ва каффорат, макруҳ бўлган рўзалар, эътиқоф ҳақида баён қилинган. “**Китобул ҳаж**” бобида ҳажнинг вожиб бўлиш шартлари, ҳаж адо қилишнинг шартлари, эҳром боғлаш ва эҳром боғлаш ўринлари, ҳаж турлари, умра ва ўзга кимса учун ҳаж қилиш, ҳажнинг фарзлари, вожиблари, қурбонлик ҳақида батафсил маълумотлар берилган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур ушбу асари маснавий жанрида бўлиб, диний масалалар олимнинг ўзига хос баён услуби орқали равон тил билан тушунтириб берилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. “Мубаййин”. Тошкент Ислом Университети. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси. А. Навоий номидаги “Абдулла Қодирий” номидаги халқ мероси нашриёти.-Тошкент 2000 йил. (Zahiriddin Muhammad Bobur. "Mubayyin." Tashkent Islamic University. Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. A. Navoi National Heritage Publishing House named after Abdulla Qodiriy.-Tashkent 2000.)

2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома”. “Юлдузча”.-Тошкент. 1989 йил. (Zahiriddin Muhammad Bobur. "Boburnoma". "Yulduzcha" .- Tashkent. 1989.)
3. П. Қодиров. “Юлдузли тунлар, БОБУР”. Тарихий роман. Тўлдирилган янги нашри. “Ўзбекистон” нашриёти. – Тошкент 1999 йил. (P. Qodirov. "Starry Nights, BOBUR." Historical novel. Completed new edition. Uzbekistan Publishing House. - Tashkent 1999.)
4. Хасанхожа Нисорий. “Музаккири Аҳбоб” (дўстлар ёдномаси) Тазкира. Форс тилидан Исмоил Бекжон таржимаси. “Абдулла Қодирий номидаги “Халқ мероси” нашриёти. – Тошкент. 1993 йил. (Hasanhoja Nisari. Muzakkiri Ahbob (Memory of Friends) Tazkira. Translated from the Persian by Ismail Bekjon. Abdulla Qodiri People's Heritage Publishing House. - Tashkent. 1993.)
5. Ўзбек адабиёти мажмуъа (15 асрнинг иккинчи ярми ва 19 аср) 10- синф учун. “Ўқитувчи” нашриёти, Тошкент 1999. (Uzbek literature complex (second half of the 15th century and 19th century) for 10th grade. Teacher Publishing House, Tashkent 1999)
6. И. Ҳошимов. “Ҳиндистонда Бобурийлар салтанати”. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент 1996 йил. (I. Hoshimov. "The Baburid Empire in India." Teacher Publishing House. Tashkent 1996.)
7. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. “Девон”. Ўз.Рес.Ф.А. “Фан” нашриёти. (Zahiriddin Muhammad Bobur. "Devon." O'z.Res.F.A. Fan Publishing House.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000